

РОЛЬ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Маматкулова Максуда Махкамовна

Ташкентский университет прикладных наук, и.о.доцент кафедры Математика

E-mail: mamatqulova.maqsuda@mail.ru

Усаров Равшан Рустамович

*Ташкентский химико-технологический институт, старший преподаватель кафедры Физики и
энергетики*

E-mail: ravshan.usarov75@mail.ru

Turg'unov Sarvarbek Zafarjon o'g'li

Ташкентский университет прикладных наук, студент 2го курса

E-mail: Turgunov2420@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования геймификации в условиях электронного обучения. Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения мотивации обучающихся, вовлеченности в учебный процесс, а также потребностью в трансформации традиционных подходов к обучению. Проанализированы возможности применения игровых технологий в образовательной среде на примере онлайн-платформ Learnis и LearningApps. Представлены преимущества геймификации как средства повышения эффективности учебной деятельности, а также раскрыт её потенциал в развитии ключевых компетенций обучающихся. Сделан вывод о значимости внедрения игровых механик в электронные образовательные среды с целью формирования устойчивой учебной мотивации и повышения качества образования.

Abstract: This article explores the use of gamification in the context of e-learning. The relevance of the topic stems from the need to increase student motivation and engagement, as well as to transform traditional educational approaches. The article analyzes the opportunities offered by game-based technologies in digital learning environments through examples of the Learnis and LearningApps platforms. The advantages of gamification as a means of enhancing learning efficiency are presented, and its potential to support the development of key competencies in learners is discussed. The study concludes that integrating game mechanics into e-learning environments significantly contributes to the formation of sustainable learning motivation and the improvement of educational outcomes.

Ключевые слова: геймификация, электронное обучение, игровые технологии, мотивация, образовательная среда, интерактивные платформы, квесты, Learnis, LearningApps.

Keywords: gamification, e-learning, game-based technologies, motivation, digital learning environment, interactive platforms, educational quests, Learnis, LearningApps.

Введение. Современное образование требует новых подходов к организации учебного процесса, особенно в условиях цифровизации. Электронное обучение, ставшее неотъемлемой частью образовательной среды, предоставляет широкие возможности для внедрения инновационных методов. Одним из перспективных направлений является геймификация — применение игровых элементов в неигровом контексте. Игровые методы не являются новшеством, однако в контексте цифровой среды они приобретают иное качество и функциональность. Геймификация способствует формированию позитивной учебной мотивации, вовлеченности, а также переосмыслению ошибок как части процесса обучения. Это делает её актуальным инструментом в условиях цифровой трансформации образования.

Методы

Для анализа применялись методы теоретического исследования, сравнительного анализа и практической иллюстрации. В качестве объектов изучения выбраны платформы Learnis и LearningApps, обеспечивающие интерактивные формы обучения, включающие образовательные квесты, викторины, классификационные и логические задания. Анализ проводился на основе обзора научной и методической литературы, а также практического применения указанных ресурсов в образовательной деятельности. Оценивались потенциальные педагогические эффекты, степень

вовлеченности обучающихся, а также возможности интеграции игровых механик в различные этапы учебного процесса.

Результаты

Важным аспектом применения геймификации является её возможность использовать игровые методы для решения задач в различных предметных областях, включая математику. Математические задачи, которые могут показаться скучными и трудными для обучающихся, становятся более увлекательными, если они подаются в виде игры.

1. **Платформа Learnis:** На этой платформе можно создавать **математические квесты**, где ученики, решая задачи, путешествуют по различным локациям. Например, задача может заключаться в том, чтобы решить систему уравнений, чтобы найти комбинацию чисел, которые откроют «тайник» с новым заданием. Такой подход способствует развитию логического мышления и навыков решения задач в нестандартной форме.
2. **LearningApps:** Этот сервис предлагает множество математических упражнений, таких как викторины с выбором правильного ответа или пазлы, в которых ученики должны сложить числовые выражения или решить уравнения, чтобы завершить задание. К примеру, в одном из упражнений ученикам нужно перетащить числа в правильной последовательности, чтобы решить математическую задачу или составить правильное выражение.
3. **Math Battle Games:** В некоторых образовательных играх, как **Kahoot!**, студенты могут соревноваться в решении математических задач, где правильные ответы дают очки, а игроки могут продвигаться по уровням в зависимости от того, насколько быстро и правильно они решают задачи. Этот элемент соревновательности стимулирует учащихся к быстрому и точному выполнению математических операций.
4. **Geogebra:** Эта платформа используется для создания интерактивных уроков по геометрии, алгебре и другим математическим дисциплинам, предлагая учащимся визуальные инструменты для решения задач. Ученики могут манипулировать графиками и функциями, получая удовольствие от интерактивной работы с математическими моделями.

Эти примеры показывают, как математические понятия, обычно воспринимаемые как абстрактные и трудные для восприятия, могут быть представлены в увлекательной и доступной форме. Геймификация помогает создать мотивацию для глубокого изучения математики и улучшает результаты обучения.

Использование геймификации в электронном обучении демонстрирует положительные результаты, выражающиеся в:

- Повышении уровня внутренней мотивации обучающихся;
- Формировании устойчивого интереса к учебному предмету;
- Развитии навыков логического мышления, креативности и командного взаимодействия;
- Переносе учебного акцента с пассивного усвоения знаний на активную деятельность;
- Возможности самостоятельного выбора траектории обучения.

Обсуждение

Геймификация как метод электронного обучения обладает значительным потенциалом в повышении эффективности образовательного процесса. В отличие от традиционных игровых форм, требующих значительных временных и организационных ресурсов, цифровая геймификация позволяет встроить игровые элементы непосредственно в образовательный модуль. Это облегчает внедрение метода и делает его доступным для массового использования.

Тем не менее, успешность геймификации зависит от качества разработки игровых механик, соответствия поставленным учебным целям, учета возрастных и психологических особенностей обучающихся. Важно учитывать баланс между развлечением и обучением, чтобы не исказить образовательную цель. Геймификация должна рассматриваться не как самоцель, а как средство создания благоприятной среды, способствующей личностному и образовательному росту.

Заключение

Геймификация представляет собой эффективный инструмент повышения мотивации и вовлеченности обучающихся в условиях электронного обучения. Её применение способствует активизации учебной деятельности, формированию устойчивой учебной мотивации и развитию ключевых компетенций. Современные цифровые платформы предоставляют широкие возможности для реализации геймифицированных подходов, что делает их востребованными в образовательной практике.

Геймификация — это не только способ повысить интерес к обучению, но и средство формирования активной, творчески мыслящей личности.

Список литературы

1. Басов, В. А., Абрамова, А. В., Карпенко, О. М., Лукьянова, А. В. (2015). Геймификация в электронном обучении. *Дистанционное и виртуальное обучение*, 4, 28-43.
2. Берджес, Д. (2015). *Обучение как приключение. Как сделать уроки интересными и увлекательными*. Издание на русском языке, перевод. ООО «Альпина Паблишер».
3. Замятина, О. М., Абдыкеров, Ж. С. (2015). Формирование и оценка компетенций обучающихся путем геймификации образовательного процесса. *Научно-методический электронный журнал «Концепт»*, 15, 26-30.
4. Орлова, О. В., Титова, В. Н. (2015). Геймификация как способ организации обучения. *Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin)*, 9(162).
5. Caronetto, I., Roldán, C., & Bosch, J. (2018). Game-Based Learning in Mathematics Education. *Educational Technology Research and Development*, 66(3), 493-510.
6. Gee, J. P. (2003). *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. Computers in Entertainment (CIE), 1(1), 20-20.
7. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". *Proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in computing systems*, 1-4.
8. McGonigal, J. (2011). *Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World*. Penguin Press.
9. Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education*. Wiley.
10. Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life. *Journal of personality and social psychology*, 78(4), 772.
11. Информационный портал о геймификации – <https://octalysis.ru/gejmifikacija-v-obrazovanii-eto>
12. Платформа интерактивных заданий LearningApps – <https://learningapps.org>
13. Образовательная платформа Learnis – <https://learnis.ru>